

“YANGI ASR” - ILMIY-METODIK JURNALI

1 ЖИЛД, 1 СОН

“НОВЫЙ ВЕК” - НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 1, НОМЕР 1

“NEW CENTURY” - SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

VOLUME 1, ISSUE 1

“YANGI ASR” – ILMİY-METODİK JURNALI

“НОВЫЙ ВЕК” – НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ | “NEW CENTURY” – SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-1>

Bosh moharrir

Zoxidov Qobiljon Toirjonovich
Yangi asr universiteti rektori,
tarix fanlari nomzodi, Dotsent

*

Bosh muharrir o‘rinbosari
Mamatov Dilmurod Narmuratovich
Pedagogika fanlari doktori,
Dotsent

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Mas‘ul kotib

Yusupov Oybek Nematjonovich,
Dotsent (O‘zbekiston)

*

Muslimov Narzulla Alixanovich
Pedagogika fanlari doktori,
Professor (O‘zbekiston)

*

Qo‘ysinov Odil Almurotovich
Pedagogika fanlari doktori,
Professor (O‘zbekiston)

*

Shaxabitdinova Shoxida Xoshimovna
Filologiya fanlari doktori,
Professor (O‘zbekiston)

*

Akromov Mirmuxsin Rustamovich
Psixologiya fanlari doktori
(O‘zbekiston)

*

Rustamov Dilshod Abduvaxidovich
Filologiya fanlari doktori,
Professor (O‘zbekiston)

*

Saliyeva Zuxra Taxirovna
Psixologiya fanlari doktori,
Dotsent (O‘zbekiston)

*

To‘raqulov Olim Xolbutayevich
Pedagogika fanlari doktori,
Professor (O‘zbekiston)

*

Konstantinos G. Karras
PhD., Professor (Gretsiya)

*

Park Sang Wu
PhD., Professor
(Janubiy Koreya)

*

Yuldashodjayev Haydar Xashimxanovich
tarix fanlari nomzodi
(O‘zbekiston)

*

Ishandjanov Baxtiyer Ilxamovich
tarix fanlari nomzodi
(O‘zbekiston)

*

Bekchonova Shoira Bazarbayevna
PhD (O‘zbekiston)

Главный редактор

Зоҳидов Кабилжон Тоиржонович,
Ректор Университета «Новый век»,
кандидат исторических наук, доцент

*

Заместитель главного редактора
Маматов Дилмурод Нармуратович
доктор педагогических наук,
доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Ответственный секретарь
Юсупов Ойбек Нematjonovich,
доцент (Узбекистан)

*

Муслимов Нарзулла Алиханович
доктор педагогических наук, профессор
(Узбекистан)

*

Куйсинов Одил Алмуротович
доктор педагогических наук,
профессор (Узбекистан)

*

Шахабитдинова Шохида Хoшимовна
доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

*

Акромов Мирмухсин Рустамович
доктор психологических наук
(Узбекистан)

*

Рустамов Дилшод Абдувахидович
доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

*

Салиева Зухра Тахировна
доктор психологических наук,
доцент (Узбекистан)

*

Туракулов Олим Холбутаевич
доктор педагогических наук,
профессор (Узбекистан)

*

Константинос Г. Каррас
PhD., профессор
(Греция)

*

Пак Сан У
PhD., профессор
(Южная Корея)

*

Юлдашходжаев Хайдар Хашимханович
кандидат исторических наук
(Узбекистан)

*

Ишанджанов Бахтиёр Ильхамович
кандидат исторических наук
(Узбекистан)

*

Бекчонова Шайра Базарбаевна
PhD
(Узбекистан)

Editor in chief

Zohidov Kabiljon Toirjonovich,
Rector of New Century University,
Candidate of History, Associate Professor

*

Deputy chief editor
Mamatov Dilmurod Narmuratovich
Doctor of Pedagogical Sciences,
Associate Professor

EDITORIAL BOARD

Executive secretary
Yusupov Oybek Nematjonovich,
Associate Professor (Uzbekistan)

*

Muslimov Narzulla Alikhanovich
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor (Uzbekistan)

*

Kuysinov Odil Almurotovich
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor (Uzbekistan)

*

Shakhabitdinova Shokhida Hoshimovna
Doctor of Philology Sciences,
Professor (Uzbekistan)

*

Akromov Mirmukhsin Rustamovich
Doctor of Psychology
(Uzbekistan)

*

Rustamov Dilshod Abduvakhidovich
Doctor of Philology Sciences,
Professor (Uzbekistan)

*

Turakulov Olim Holbutayevich
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor (Uzbekistan)

*

Konstantinos G. Karras
PhD, Professor (Greece)

*

Park Sang Woo
PhD, Professor
South Korea

*

Yuldashkhodzhayev Khaydar Khashimkhanovich
PhD in history Sciences
Uzbekistan

*

Ishandjanov Bakhtier Ilhamovich
PhD in history Sciences
(Uzbekistan)

*

Bekchonova Shayra Bazarbaevna
PhD (Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

FILOLOGIYA TADQIQOTLARI

1. Nazarov Sardor Xasanovich BADIY TARJIMANING LINGVISTIK MUAMMOLARI.....	4
2. Латипов Окил Журакулович КОНЦЕПТ «КОШКА» В АСПЕКТЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПЕТАЦИИ.....	10
3. Шахобиддинова Шохида Ҳошимовна, Рустамов Дилшод Абдувоҳидович СИНЕРГЕТИКА – ТИЛГА ОИД ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ МЕТОДОЛОГИЯСИ.....	18
4. Юсупов Ойбек Нематжонович ТАРЖИМА ИЛМИ.....	27

PEDAGOGIKA TADQIQOTLARI

5. Adamandia Z., Kulijanov U. SUCCESS FACTORS OF A SUCCESSFUL DIGITAL STORYTELLING.....	36
6. Bekchonova Shaira Bazarbayevna KIBER TAHDIDLAR INDEKSI.....	44
7. Govindh M. MODERN EDUCATION: IMPORTANCE, CHARACTERISTICS, ADVANTAGES & EFFECTS.....	51
8. Konstantinos G. Karras SOFT SKILL DEVELOPMENT IN PRIMARY SCHOOL WITH A FOCUS ON NEW TECHNOLOGIES THROUGH CRITICAL PEDAGOGY.....	55
9. Leonidas-Dimitrios Kotrogiannos EDUCATION OF VULNERABLE GROUPS THE CASE OF GREECE.....	65
10. M^a Pilar M.C., Celia Navío IDENTIFYING GOOD PRACTICES WHEN IMPLEMENTING STORYTELLING IN THE EFL CLASS.....	73
11. Mamatov Dilmurad Narmuradovich RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TA'LIMDA KORPORATIV HAMKORLIK ASOSLARI.....	79
12. Қўйсинов Одил Алмуротович ЎҚУВЧИЛАРНИНГ МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ХАЛҚАРО ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ЎРНИ.....	85

PSIXOLOGIYA TADQIQOTLARI

13. Акрамов Мирмуҳсин Рустамович АХЛОҚИЙ ОНГ ТАБИАТНИ ЭСТЕТИК ИДРОК ҚИЛИШНИНГ ПСИХОЛОГИК ОМИЛИ СИФАТИДА.....	89
--	----

TARIX TADQIQOTLARI

14. Зоҳидов Қобилжон Тоиржонович СИЙРА ВА ТАБАҚОТ ЖАНРИДАГИ АСАРЛАР АРАБ-МУСУЛМОН ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА МУҲИМ МАНБА.....	95
15. Ишанджанов Бахтиёр Илохомович МОВАРОУННАҲРДА СИЁСИЙ-ИЖТИМОИЙ ВА МАДАНИЙ ҲАЁТ.....	101
16. Саттиев Музаффар Латифович ТОИФ БИТИМИ - СИЁСИЙ ТРАНСФОРМАЦИЯ САРИ ҚАДАМ.....	106

YANGI ASR

НОВЫЙ ВЕК - НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
NEW CENTURY - SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

ILMIY-METODIK JURNALI

ISSN: 0000-0000

www.tadqiqot.uz

FILOLOGIYA TADQIQOTLARI

Nazarov Sardor Xasanovich

Toshkent davlat pedagogika universiteti,
F.f.f.d. (PhD) e-mail: sardor76@inbox.ru

BADIIY TARJIMANING LINGVISTIK MUAMMOLARI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8145872>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada badiiy tarjimaning lingvistik muammolari, tarjima jarayonda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan madaniy jihatlarining o'ziga xos tomonlari taniqli nemis adibi Y.V.Gyotening "Faust" asari tarjimalari misolida ochib berilgan.

Tayanch so'zlar: tarjima, lingvistika, intonatsiya, semantik taqqoslash, parallelizm, semantik, manba tili, qiyosiy stilistika, obraz, qiyosiy tipologiya, muqobil tarjima, milliy kolorit.

Назаров Сардор Хасанович

Ташкентский государственный педагогический университет,
(PhD) e-mail: sardor76@inbox.ru

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА

АННОТАЦИЯ

В данной статье на примере переводов произведения «Фауст» известного немецкого писателя Гёте раскрываются лингвистические проблемы художественного перевода, особенности культурологических аспектов, которые следует учитывать в процессе перевода.

Ключевые слова: перевод, языкознание, интонация, семантическое сопоставление, параллелизм, семантика, исходный язык, сравнительная стилистика, образ, сравнительная типология, альтернативный перевод, национальный колорит.

Nazarov Sardor Khasanovich

Tashkent State Pedagogical University,
(PhD) e-mail: sardor76@inbox.ru

LINGUISTIC PROBLEMS OF LITERARY TRANSLATION

ABSTRACT

This article reveals the linguistic problems of literary translation, the specific peculiarities of cultural aspects that should be taken into account in the translation process based on the example of translations of J.W. Goethe's work "Faust".

Key words: translation, linguistics, intonation, semantic comparison, parallelism, semantics, source language, comparative stylistics, image, comparative typology, alternative translation, national color.

Badiiy tarjimoni har kuni dunyoning istalgan nuqtasida huquq, muhandislik, tibbiyot, IT va hokazo soha tarjimalardan tubdan farq qiladigan tarjima turi deb hisoblash mumkin.

Barchamizga ma'lumki, adabiyotda til uslubi juda xilma-xil bo'lishi mumkin, chunki tilning o'zi, masalan, shartnoma, foydalanish qo'llanmasi yoki tibbiy hisobotning cheklovlari yoki konventsiyalariga e'tibor bermasdan erkin qo'llaniladi. Bu asl matn va muallif niyatlarini takrorlashga, imkon qadar “sodiq” qolishga harakat qiladigan tarjimonning yondashuviga ta'sir qiladi. Tarjimon juda aniq obraz yaratish yoki o'quvchida o'ziga xos tuyg'u uyg'otish uchun o'z so'zlarini tanlashda muallifning oylar, ba'zan hatto yillar sarflaganidan xabardor.

Lekin biz nafaqat muallifning, balki tarjimonning dunyoqarashi, asrda noma demoqchi ekanligiga ham chuqur e'tibor brishimiz losim.

Tillarni turlicha talqin qilish ham mumkin. Shuning uchun tarjima har doim nizolar va tortishuvlarga sabab bo'ladi, chunki har doim tarjimonning asl matnni talqin qilishiga e'tiroz bildirish mumkin; Axir, bu sub'ektivdir. Adabiyotda tarjimada qiyinchilik tug'diruvchi lingvistik xususiyatlar ham bo'lishi mumkin. Bularga, masalan: noaniqliklar, kinoya, metaforalar, ismlar va jargon kiradi.

Gyotening «Faust» asari turkiy tillardagi tarjimasi lingvistik va adabiy tadqiqotlar uchun boy va yorqin materiallarni taqdim etadi. Ona tilida so'zlashuvchilar ma'lum bir so'z, syujet, belgi bilan bog'laydigan allyuziv ismlarni tarjima qilish uchun tarjimonlar asosan taxminiy tarjimadan foydalanadi. Ushbu texnikaning mohiyati shundaki, chet el madaniyati o'rniga tarjimon o'z milliy xususiyatlariga ega bo'lgan, ayni paytda, manba tilining haqiqati bilan ko'p o'xshashliklarga ega bo'lgan maqsad tilining madaniyatidan foydalanadi.

Buyuk olmon adibi Gyotening “Faust” asari tarjimondan katta ijodkorlikni talab qiluvchi ko'plab soxta so'zlar, qofiyalar, anagrammalar va qisqartmalar mavjud. Turli xil strategiyalar qo'llanilgan, ularning hammasi ham har doim ham qabul qilinmagan.

Masalan:

Quyidagi satrlarning tarjimalariga e'tibor qaratsak:

Аслият	Э.Воҳидов	П.А.Усмон
Schon um die Linde war es voll; Und alles tanzte schon wie toll.	Arg'uvonlar ostida ul kech Raqs qizirdi bir zum tinmay hech.	Azim arg'uvon tagida olomon Raqs tushardi telbalarcha shu on.

Asliyatdagi “die Linde” ramzi E.Vohidov va P.A.Usmon tarjimasida arg'uvon tarzida berilgan. U.Bekker arg'uvonga shunday ta'rif beradi: “Arg'uvon german va slavyan xalqlarida qadimdan qadrlanib kelingan. Bunga sabab shuki, bu daraxt chaqmoqning zarbini qaytaradigan va kasalliklarni o'ziga tortuvchi xususiyatga ega deb tasavvur qilingan”.

K.Follmar esa arg'uvon daraxtining ramziy ma'no kasb etishini qayd qilar ekan, bu timsolga shunday ta'rif beradi: “Arg'uvon daraxti sog'ayish, sokinlik va uchrashuv timsoli hisoblanadi. Vabo kasalligi tarqalgan paytda uning oldini olish maqsadida arg'uvon daraxti ekilgan”. Demak, germanlar madaniyatida, turkiy xalqlardan farqli o'laroq, arg'uvon sokinlik, uchrashuv ma'nolarini anglatish bilan bir qatorda qadimdan german va slavyanlar orasida sog'ayish timsoli sifatida e'zozlangan.

Arg'uvon guli o'zbeklarda ham ramziy mohiyat kasb etganligiga ko'plab dalillar mavjud. Xususan, Navoiyda “arg'uvon”, “arg'uvongul”, “arg'uvoniy”, “arg'uvonrez”, “arg'uvonhod” singari obrazlar ishtirok etgan she'riy misralar ko'p uchraydi. Shuningdek, Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanidagi Burbaliq qishlog'idagi Do'sti xudo pirim ziyoratgohida har yili bahor faslida “Gul arg'uvon” marosimi o'tkazilishi ham “arg'uvon” simvoli bilan bog'liqdir.

Adabiy asarlar juda ko'p turli mavzularni ko'rib chiqishi mumkin: siyosat, jamiyat, tarix va boshqalar. Bu mavzular ma'lum bir madaniyatga juda xos bo'lishi mumkin va shuning uchun o'quvchi notanish yoki bilmagan tushunchalarni o'z ichiga olishi mumkin.

Tarjimani akademik tadqiq qilish uchun asos bo'lgan eng muhim va qiziqarli tushunchalardan biri bu mahalliyashtirishdir. Madaniy tushunchalar adabiyotda tarjima qilish yondashuvlarini ifodalaydi. Tarjimani mahalliyashtirish xorijiy kontsepsiyani maqsadli madaniyatning ko'proq tanish yoki ekvivalent tushunchasi bilan almashtiradi va shu bilan o'quvchini asl matnning kelib chiqishini rad etadi.

SOLO: Seht, da kommt der Dudelsack!

Es ist die Seifenblase.

Hört den Schneckeschnickeschnack

Durch seine stumpfe Nase!

Asliyatdagi **es ist die Seifenblase (die Seife – sovun; die Blase – pufak, ko'pik)** jumlasini tarjimon Posho Ali Usmon **sovunpufakning naq o'zi** tarzida tarjima qilib asliyatdagi ma'noni aniq ochib bera olgan.

Solo.

Qo'shnaychi kelmoqda, qarang!

Sovunpufakning naq o'zi.

Toshbaqa taratar ohang,

To'pos burni – uning sozi.

Таў артынан пайда бўлган

Қосасынан еки жинниң.

Экспромт қатарындай

Себеп пенен туюўылдим.

İşte bakın geliyor bır gayda

Tam bir sabun köpüğü.

Dinleyin basık burnundan çıkan

Sivrisinek zırlıtısını!

(P.Usmon tarj. 2007. B.180) **Es ist die Seifenblase (sovunpufakning naq o'zi) der Dudelsack (qo'shnaychi)ga** qarab aytilgan o'xshatishdir.

Erkin Vohidov esa **es ist die Seifenblase (ko'pikdir yuzi)** tarzida tarjima qilib asliyatdagi o'xshatishni ham, shu jumlada berilgan ma'noni ham o'zgartirib yuborgan.

Yakkaxon.

Qo'shnaychiga bir qarang.

Ko'pikdir yuzi.

Bu yerda u katta zang,

Tentakroq o'zi.

Hört den - Schneckeschnickeschnack

Durch seine stumpfe Nase! Misrasini ham mutarjimlar turlicha o'girishgan.

Sneckeschnickeschnack (die Schnecke 1 shilliq qurt, chig'anoq; 2 anat. quloq ichining tovush qabul qiladigan qismi; 3 tex. spiralsimon naycha, trubka, detal, qism; der Schnickeschnack – safsata, bema'ni gap) degan ma'nolarni bildiradi. Posho Ali Usmon **Sneckeschnickeschnack** so'zini **toshbaqa** deb o'giran.

Hört den **Sneckeschnickeschnack**

Toshbaqa taratar ohang. V.V.Vinogradovning ta'kidlashicha, til uslubi tushunchasi nafaqat belgilangan "tashqi leksik-frazeologik va grammatik belgilar"ning yig'indisiga, balki o'ziga xos ichki ekspress-semantik tamoyillarni tanlash, birlashtirish, kombinatsiyalash, iboralar va dizaynning maqsadli ishlatilishiga asoslanadi.

Tarjimada mahalliyashtirish - bu, ayniqsa, boshqa ozchilik madaniyatlaridan hukmron Yevropa madaniyatiga badiiy tarjimalarda qo'llaniladigan yondashuv. Ko'pgina tanqidchilarning fikriga ko'ra, bu yondashuv asl til va madaniyatni bostiradi va hatto Venuti buni "etnosentrik zo'ravonlik" deb tushunish mumkinligini allaqachon aytgan.

Bu chet el madaniyatidan tarjimaning o'z madaniy o'ziga xosligini rivojlantirishda muhim rol o'ynashi bilan bog'liq. Shuning uchun u etnik kamsitish, madaniy o'zlashtirish, geosiyosiy mojaro, mustamlakachilik va hokazolarda ulushga ega bo'lishi mumkin.

Bu shuni anglatadiki, tarjima qilinmagan narsa xuddi tarjima qilingan narsa kabi ahamiyatli va ta'sirli bo'lib, u bir chet el madaniyatining boshqasiga taqdim etilishiga hissa qo'shadi. Ko'rinib turibdiki, hukmron madaniyatlar tarjimaga kamroq ahamiyat beradi va dominant bo'lmagan

madaniyatlarga qaraganda kamroq tarjimalarni nashr etadi. Shu bilan birga, bu madaniyatlar tom ma'noda ushbu hukmron madaniyatdan tarjimalar bilan to'ldirilmoqda.

Bundan tashqari, tarjima matnlarini nashr qilish uchun javobgarlik ham tijorat nuqtai nazaridan ko'rib chiqilishi kerak, chunki nashriyotlar nafaqat nashr etmoqchi bo'lgan matnlarni tanlaydi yoki rad etadi, balki yakuniy matnni tahrirlashda ham ishtirok etadi. Ular ko'pincha asl til haqida kerakli bilimga ega emaslar yoki asl nusxani hisobga olmasdan matnni tahrir qilishadi.

Badiiy tarjimonning asosiy vazifasi ko'rsatilayotgan tilda muallif niyatini saqlab qolishdan iborat bo'lib, bu nafaqat sof ma'lumot, balki estetik va badiiy jihatlarni ham tarjima qilish zarurligini bildiradi.

Bu tarjimaning eng talabchan sohalaridan biri, chunki tarjimon ijodiy bo'lishi va asliyatdagi belgilarni maqsadli tilga tarjima qilishi kerak, shunda matn maqsadli tilda manba tildagi kabi ta'sir ko'rsatadi. Asarning sifati butunlay tarjimonning muallif uslubi va intonatsiyasiga mos kelishiga bog'liq. Bundan tashqari, manba til va tarjima o'rtasidagi kontekstdagi farqlarni hisobga olish kerak. Misol uchun, nemis tilidan o'zbek tiliga tarjima qilishda kelib chiqish va boradigan mamlakatning madaniy konteksti hisobga olinishi kerak.

Badiiy tarjima sohasiga ertaklar, pyesalar, she'rlar, romanlar, komikslar, moslamalar va boshqalar tarjimasi kiradi. Kitob tarjimasi badiiy tarjimaning bir tarmog'idir, chunki kitob shunchaki adabiy asar uchun vositadir. Bunda tarjima faqat so'zma-so'z yoki jumlagi gap emas, balki tarjimon butun asarni kuzatib borishi va uni maqsadli mamlakatning lingvistik kontekstiga moslashtirishi kerak.

Deyarli har kuni biz tarjima bo'lgan matnlarni o'qiymiz. Tarjimalarni foydalanuvchi qo'llanmalarida, mahsulot tavsiflarida, veb-saytlarda va, albatta, kitoblarda uchratamiz.

Boshqa tildan tarjima qilingan romanni o'qish har doim asl asarning talqini hisoblanadi. Chunki tarjima avtomatik tarzda talqinni bildiradi. Ayniqsa, badiiy tarjima haqida gap ketganda, hikoyani qayta talqin qilish va ma'lum darajada qaytadan kashf qilish kerak.

Tarjima matnni bir tildan boshqa tilga o'tkazish demakdir. Avvaliga oddiy tuyulishi mumkin bo'lgan narsa, ikkinchi qarashda ancha murakkabroq. Tarjima faqat matnni so'zma-so'z tarjima qilish emas, balki lingvistik ko'prik qurishdir. Badiiy bo'lmagan kitoblar kabi ma'lumot beruvchi matnlarning tarjimalari, shuningdek, foydalanish ko'rsatmalari va adabiy asarlarning tarjimalari o'rtasida farqlanadi.

Birinchisi ko'pincha mexanik ko'rinadigan so'zma-so'z tarjima bilan shug'ullansa-da, adabiy matnlar ancha murakkab. Muvaffaqiyatli badiiy tarjima nafaqat asl nusxaning ma'nosini takrorlashi, balki manba til madaniyatini, ta'bir joiz bo'lsa, tilning ruhini ham hisobga olishi kerak.

Birinchi navbatda, til tasvirlari va idiomalarni, balki tegishli tilning grammatik xususiyatlarini ham o'z ichiga oladi. So'zma-so'z tarjimalar, ayniqsa idiomalar haqida gap ketganda, tezda yo'ldan ozdirishi mumkin. Shuning uchun ham matn tarjimoni shunchaki tarjimon emas, balki diqqatli o'quvchi, tarjimon va pirovardida mutlaqo yangi, shaxsiy asar muallifi hamdir.

Tarjima - asliyat va tarjima madaniyatlari o'rtasida ko'prik bo'ladigan asar. Tarjima tufayli biz dunyoning barcha mamlakatlaridagi odamlar bilan, mutlaqo boshqa madaniyatdagi odamlar bilan va hatto turli davrlardagi odamlar bilan muloqot qilish imkoniyatiga egamiz.

Yaxshi badiiy tarjima, birinchi navbatda, asliyatni boshqa tilga aniq va mazmunli tarjima qilishi bilan ajralib turadi. Tarjima asliyat kabi oson o'qilishi va o'quvchini o'ziga jalb qilishi kerak. Tarjima asar o'quvchida asl hikoyani o'qish kabi his-tuyg'ularni uyg'otishi juda muhimdir.

Mutlaqo yangi rivoyat yaratilmasligi uchun tarjima qilinayotgan tilning xususiyatlari va o'ziga xosliklarini hisobga olgan holda ma'no va mazmun jihatidan asliyatga imkon qadar yaqin bo'lishi kerak. Stilistik va frazeologik terminlar ko'pchilik tillarda juda farq qiladi, shuning uchun so'zma-so'z tarjima ko'pincha o'quvchiga kerakli ta'sir ko'rsatmaydi.

Badiiy tarjima hikoya mazmunini asl matndan uzoqlashmagan holda ko'rsatilayotgan til va uning madaniyatiga moslashtirish bilan tavsiflanadi. Muvaffaqiyatli badiiy tarjima arqonda yurishga o'xshaydi. Bir tomondan, tarjimon haddan tashqari so'zma-so'z tarjima qilmasligi kerak, shunda hikoyaning jonliligiga ta'sir qilmaydi. Boshqa tomondan, tarjimon butunlay yangi hikoya yaratmaslik uchun asl matndan uzoqlashmasligi kerak.

Tarjimon oldida turgan eng mas’uliyatli vazifa asliyatdagi ohangdorlikni, musiqiylikni qayta yaratish va asliyatdagi ta’sir kuchini tarjimaga ko’chirishdir.

Tarjimon nafaqat tilning grammatik, leksik birliklari va stilistik xususiyatlari, qolaversa, lingvistik tarjima haqida mukammal ma’lumotga ega bo’lishi kerak.

Tarjimashunos olim G’.Salomov: “Tarjima qilishdan maqsad asl nusxani (axborot) egallash, saqlash va yetkazishdir, lekin o’z prototipiga ega bo’lmagan yangi asar yaratishdan iborat emas; tarjimonning maqsadi qayta yaratishdir”, – deb aytgan.

Ma’lum til birliklari nutqning kommunikativ jarayoni ishtirokchilari tomonidan turli darajadagi tushunish bilan bog’liq holda aloqada bo’lgan odamlarning lingvistik va nolingvistik tajribasiga qarab turlicha talqin qilinadi. Hissiy jihatdan tasviriy vositalar yoki muayyan iboralarni o’quvchilar turlicha qabul qilish mumkin. Dastlab matn tarjimasi tarjimonning o’ziga, undan keyin o’quvchiga qanday ta’sir ko’rsatishiga qarab turlicha tarjima qilinadi deb taxmin qilingan.

Manba tilining odatiy, lingvistik tasvirlari uchun imkon darajasida tarjima tilida teng darajadagi tasviriy vositalarni topish talab etiladi. Quyidagi satrlarning tarjimalariga e’tibor qarataylik:

GEISTER (auf dem Gange):
 Drinnen gefangen ist einer!
 Bleibet haußen, folg ihm keiner!
 Wie im Eisen der Fuchs,
 Zagt ein alter Höllenluchs.

Asliyatdagi Wie im Eisen der Fuchs, Zagt ein alter Höllenluchs **jumlalarini E.Vohidov Lek yordamga shay bunda Jinlarning bari kabi tarjima qilib ma’noni butunlay o’zgartirib yuborgan.** Жинлар (Ташқарида)

Bir do’stimiz tutqinda –
 Yo’l yo’q ichkari.
 Lek yordamga shay bunda
 Jinlarning bari.

Asliyatdagi Wie im Eisen der Fuchs tasviriy vosita, ya’ni o’xshatish bo’lib, o’zbek tilida qopqonga tushgan tulkidek degan ma’noni anglatadi. Im Eisen so’zma-so’z tarjimada temir ichida ma’nosini bersa ham, bu jumlada Wie im Eisen temir qopqon ichiga tushib qolgan ma’nosi anglatadi. Nemis adibi G.V.Jonesning «Der Fuchs im Eisen: Der Mörder kam vor Mitternacht» nomli kriminal romani bor. Romanda aynan jinoyatchilarning qo’lga tushishini muallif der Fuchs im Eisen o’xshatishi orqali ifodalangan. O’zbek tilida ham tulkinging dumi qopqonga ilindi kabi o’xshatishlar mavjud. Zagt ein alter Höllenluchs jumlasiga izoh beramiz. Höllenluchs jahannam yolg’oni yoki do’zax bo’g’zi degan ma’nolarini anglatib keladi. Gyote Zagt ein alter Höllenluchs jumlasini orqali she’riyatda diniy va falsafiy makonni yoritib, Mefistofel shaytonlarning eng yomoni va qudratlisi ekanligini aytib o’tgan. Bundan ko’rinib turibdiki, asarda Faust shaytonlarning eng qudratli va yovuzi bilan kurash olib borgan. Wie im Eisen der Fuchs jumlarida nazarda tutilganidek, u Faustni xuddi qopqonga tushgan tulkidek ilintirgani bayon qilinmoqda.

Gyotening «Höllennluchs» iborasi shuni anglatib turibdiki, Mefistofel shaytonlarning alohida, eng yovuz turidir. Garchi shaytonlar turli xil vazifalarni bajarishsa ham, ularning orasida qarindoshlik mavjud, chunki ularning ishi faqat yovuzlikdir.

Руллар (дәһлиздә)
 Һәриф дүшүбдүр тора,
 Јахын кетмәјин ора!
 Тәләдәки түлкүтәк
 Чәһәннәмин кафтары
 Чашыб галыб орада.

Tarjimon Posho Ali Usmon **Tuzoqdagi bir tulki barin Tipirchilar ichda keksa jin kabi tarjima qilib, asliyatdagi ma’noni aniq ochib bergan.** Tarjimonlarimiz mahoratini ajratmagan holda shuni aytish joizki, ikkala tarjimonning tarjimalaridagi farqida bevosita va bilvosita tarjimaning ta’siri bilinib qolgan. Жинлар (дахлизда)

Bir do‘stimiz tushipti mahbus,
Kirib bo‘lmas yoniga afsus!
Tuzoqdagi bir tulki barin
Tipirchilar ichda keksa jin.

Bunday tarjimalarni baholash murakkabligi asliyatdagi tasviriy vositalarning tarjimada qanchalik saqlanib qolishi bilan bog‘liqligini to‘g‘ri tushunish lozim. Pragmatik tarjimada tasviriy vositalarni qisman yoki to‘liq almashtirishda tarjima tilida mavjud bo‘lgan majoziy analog buzilmaydi.

Xulosa qilib aztish mumkinki, tarjimon tomonidan asliyatda qo‘llanilgan lingvistikani ona tiliga tarjima qilganda adolat bilan, ya‘ni, muallif nima demoqchi bo‘lganini yorqin ifoda etish zarur. Bunda o‘xshatish va metaforalarni so‘zma-so‘z tarjima qilish tarjimondan bilim talab qiladi, chunki ular milliy o‘ziga xoslikni (tarixiy, madaniy, etnografik va boshqa omillarning majoziy xarakterga bog‘liq bo‘lishi mumkin) ko‘proq aks ettiradi. Ulardan mavhum holda shartli ravishda ma‘lum bir «insoniy muhitning o‘zgaruvchisi» predmet olinishi mumkin, bunda predmet tomonidan idrok qilingan narsa va hodisalarning o‘zaro bog‘liqligi haqiqat mezoniga javob berishi kerak.

Adabiyotlar:

1. Becker U. Lexikon der Symbole. – Freiburg, 1992. – S.147.
2. Goethe Faust. – Leipzig: Isel – Verlag, 1969. – 651 S.
3. Goethe Faust. – Leipzig: Isel – Verlag, 1969. – S. 168
4. Gyote Y.V. Faust / Olmon tilidan Erkin Vohidov tarjimasi. – T.: Adabiyot va san‘at, 1985. – 427 b.
5. Gyote Y.V. Faust / Olmon tilidan Posho Ali Usmon tarjimasi. – T.: O‘zbekiston milliy kutubxonasi, 2007. –134 b.
6. Gyote Y.V. Faust / Rus tilidan Boris Pasternak tarjimasi. – L.: Xudojestvennaya literatura, 1955. – 618 b.
7. Gyote Y.V. Faust / Tarjimon Ahmad Jamil. – Boku: Ozarbayjan, 1970. – 482 b.
8. Gyote Y.V. Faust / Tarjimon K.Nursaliyev. – Frunze: Kirgizistan, 1970.
9. Gyote Y.V. Faust / Tarjimon M.Maksud. – Kazan: Tatgosizdat, 1948. – 473 b.
10. Gyote Y.V. Faust / Tarjimon Medeubay Qyrbanov. – Almata: Jazushi, 1969. – 389 b.
11. Gyote Y.V. Faust / Tarjimon Tolepbergen Məatmuratov. – Nəkis: Bilim, 2018. – 479 b.
12. Gyote. Faust / Tarjimon Ali Chankirili. – Istanbul: Antik dunyo klasiklari, 2009. – 572 b.
13. Jones G.W. Der Fuchs im Eisen: Der Mörder kam vor Mitternacht. 1966. – S.254.
14. Salomov G‘. Tarjima nazariyasiga kirish. – T.: O‘qituvchi, 1978. – B.101.
15. Sul-tonmurod O. Bayramlarimiz. – T.: Ma‘naviyat, 2008. – B.35 – 36.
16. Vollmar K. Symbole von A-Z. – Rastatt: Pabel-Moewig, 2004. – S.341.
17. Виноградов В.В. Язык художественных произведений // Вопросы языкознания. 1954. №5. – С. 15.

“YANGI ASR” – ILMIY-METODIK JURNALI

1 ЖИЛД, 1 СОН

“НОВЫЙ ВЕК” – НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 1, НОМЕР 1

“NEW CENTURY” – SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

VOLUME 1, ISSUE 1